

Алексашкина Е.И., Матершева В.В., Негреева В.В.
Санкт-Петербург, Университет ИТМО;
Воронеж, ВГУ;
Санкт-Петербург, СПбУ ГПС МЧС России
ealexashkina@mail.ru; matersheva@mail.ru; v.negreeva@mail.ru

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

На сегодняшний день одной из главных задач перед человечеством стоит решение проблемы полного исчерпания невозобновляемых энергоресурсов и поиск экологически чистой альтернативной замены. Практически во всех видах производства образуются отходы, не подвергающиеся дальнейшей переработке. Данные отходы хранят в себе потенциальную альтернативную энергию.

Одним из путей решения озвученной проблемы является внедрение в структуры предприятий технологий переработки производимых отходов с целью энерго- и ресурсосбережения. А их грамотная утилизация ведет к снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, что положительно сказывается на экологическом аспекте. Биотопливные технологии, используемые для переработки биомассы и генерации энергии, обеспечивают повышение энергетической независимости и экономической стабильности территориям, применяемым их.

На данный момент выделяют два основных типа биотоплива: первого поколения – растительное (рапс, кукуруза и др.) и второго поколения – промышленное, которое получают из отходов растительных и древесных производств, промышленных газов.

Развитие биотоплива первого поколения ежегодно становится все менее привлекательно. На это есть ряд причин:

- Экологический аспект, который предусматривает снижение выбросов парниковых газов. Например, для получения 1 л биотоплива затрачивается примерно 1 л дизеля для тракторов и комбайнов, что ставит под сомнение экологичность выращивания культур;

- Политический аспект. Необходимость стандартизации процессов производства и сертификации продукции;

- Социальный аспект. Выращивание культур в промышленных масштабах несет большие риски для обеспечения населения продовольствием (рост цен на продукты и площадь с/х земель, риск продовольственной безопасности).

На данный момент существует огромная проблема, препятствующая полному переходу на биотопливо, – конструкторская и техническая необходимость модификации двигателей (автомобилей, самолетов).

Поэтому во всем мире биотопливо используется только в примеси с традиционным топливом.

Освоение биотоплива второго поколения все еще находится на стадии развития. Огромным преимуществом промышленного биотоплива является то, что оно способно решить проблему переработки отходов. Анализируя страны на предмет промышленных отходов и газов, можно выделить перспективы развития древесных отходов. Только на территории РФ отходы лесной промышленности составляют 35 млн кубометров в год, а по объемам лесозаготовки страна занимает второе место после США [1].

Сфера возобновляемых источников энергии (ВИЭ) развивается во многом за счет инвестирования и роста интереса к ней среди общества инвесторов. В 2019 г. компания PwC опубликовала исследование «ESG-факторы в инвестировании», по результатам которого экологические аспекты оказались важны для более чем 83% инвесторов. При принятии решений об инвестировании все больше внимания уделяется этическим аспектам бизнеса, то есть ESG-факторам (Environmental. Social. Governance.) – это экологическая, социальная ответственность и корпоративное управление [2]. Такие инвесторы, в первую очередь, оказывают поддержку компаниям в устойчивом развитии.

Исследования показывают, что инвестиции в новые мощности сектора возобновляемой энергетики ежегодно растут, составив в 2019 г. 302 млрд долларов [3].

С перспективой развития сектора ВИЭ увеличивается и интерес к компаниям, занимающимся производством и дистрибуцией энергии, а также к тем, кто производит оборудование и технологии для сектора ВИЭ. Наиболее перспективные и развитые организации в сфере ВИЭ представлены в табл. 1.

Таблица 1

Ведущие организации в области возобновляемых источников энергии

Организации	Отрасль ВИЭ	Деятельность
NextEra Energy (NEE)	Солнечная, ветровая, аккумуляторные батареи	Продажа электроэнергии с фиксированной ставкой (PPA)
First Solar (FSLR)	Солнечная	Производство танкопленочных солнечных модулей
Brookfield Renewable Partners (BEP)	Гидроэнергетика	Продажа энергии
SolarEdge Technologies (SEDG)	Технические решения для ВИЭ	Оптимизация возобновляемой энергии (оптимизированное инверторное решение)
Enphase Energy (ENPH)	Технические решения для ВИЭ	Производство микроинверторов (преобразование постоянного тока от

Продолжение таблицы 1

		солнечных батарей в переменный)
Ormat Technologies (ORA)	Геотермальная энергетика	Продажа продукции и оборудования
“Русгидро” (HYDR)	Гидроэнергетика	Производство и продажа электроэнергии
“Энел Россия” (ENRU)	Ветряная энергетика	Строительство ветряных электростанций (старт эксплуатации 2020-2024 г.)

Особое внимание устойчивому развитию уделяют нефтегазовые организации. По данным исследования KPMG «Возобновляемые источники энергии как новый шаг развития для нефтегазовых компаний» почти все нефтегазовые мировые гиганты включили в свои долгосрочные стратегии развитие ВИЭ и «зеленых» технологий, несмотря на то, что они, по сути, являются конкурентами. Представителями таких компаний за рубежом являются Royal Dutch Shell, British Petroleum, Total, Chevron; в России – «Лукойл», «Газпром-нефть» и другие [4].

Тенденция развития ВИЭ более активно проявляется в зарубежных компаниях, чем в отечественных. Основными положительными аспектами использования ВИЭ для международных нефтегазовых компаний являются:

- 1) Диверсификация бизнеса – способ выхода на новый рынок;
- 2) Имидж компании на рынке – социальная заинтересованность в более «зеленом» восприятии.

В сравнении с международными нефтегазовыми компаниями в сфере ВИЭ российские организации только в начале своего пути (рис. 1) [4].

Рис. 1. Уровень вовлеченности нефтегазовых компаний в проекты ВИЭ

В последнее десятилетие все большую популярность набирает сфера обработки биомассы и производство биотоплива. Увеличивается количество международных и отечественных компаний, в частности нефтегазовых, которые инвестируют именно в данную отрасль альтернативной энергетики. Прогнозные оценки дают перспективное будущее развитию технологий и продвижению исследований, связанных с биотопливом, что связано с полной возобновляемостью источников энергии, т.е. тех биологических ресурсов, образующихся на постоянной основе в природе [5].

В основе индустрии производства биотоплива заложена концепция экологичного топлива, безопасного на всех стадиях: производство, хранение и транспортировка, использование и утилизация.

Одним из крупнейших российских представителей нефтегазовой отрасли является ПАО «НК «Роснефть». По отчету «Роснефть»: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития» в 2018 г. Совет Директоров одобрил стратегию и публичную позицию компании в области развития ВИЭ. Приоритетными целями в соответствии стратегии «Роснефть -2022» выступают:

- Хорошее здоровье и благополучие населения;
- Недорогостоящая и чистая энергия;
- Достойная работа и экономический рост;
- Борьба с изменением климата;
- Партнерство в интересах устойчивого развития.

В рамках «недорогостоящей и чистой энергии» уже с 2009 г. реализуется Программа энергосбережения ПАО «НК «Роснефть», направленная на снижение энергопотребления, улучшение экономических и производственных показателей. В 2019 г. в данную Программу было проинвестировано 2 млрд руб., а экономия топливно-энергетических ресурсов от реализации Программы составила более 10,9 млрд руб. (4,6% от общих энергозатрат компании) [6].

Так как большая часть парниковых газов, связанных с продукцией нефтегазовой отрасли, образуется на конечном этапе ее использования потребителем, то компания активно предпринимает действия относительно улучшения качества и свойств выпускаемого топлива. Благодаря техническому и технологическому реконструированию НПЗ сейчас на многих заводах организован выпуск продукции с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами: высокооктановый бензин АИ-100 в Рязанской НПК и АИ-95-К5 «Евро-6» на Уфимской группе НПЗ и Саратовском НПЗ [6].

За рубежом наиболее крупным амбассадором ВИЭ является компания ExxonMobil, которая применяет инновационные технологии для

удовлетворения растущего спроса мирового энергетического рынка, который по прогнозам экспертов вырастет более чем на 25% к 2040 г.

ExxonMobil инвестирует в передовое биотопливо (второго и третьего поколения), производство которого не зависит от источников пищи (злаки, и т.д.) или воды – это водоросли, кукурузные стебли, трава или метан, которые выделяются в результате разложения отходов на свалках. За последнее десятилетие компания проинвестировала в изучение биотоплива более 250 млн долларов. Цель ExxonMobil – производство современного, доступного, устойчивого и масштабируемого биотоплива. Компания так же ведет и разрабатывает программы по производству биотоплива из целлюлозной биомассы.

Сфера биоэнергетики, в частности переработки биомассы и получение биотоплива, сталкивается с рядом проблем, которые необходимо решить на пути достижения устойчивого развития (рис. 2).

Рис. 2. Проблемы предприятий, генерирующих биоэнергетику

Решение данных проблем требуют системного, разностороннего подхода, который обеспечивается внедрением различных систем управления качеством:

- система менеджмента качества в соответствии со стандартом серии ISO 9000;
- система экологического менеджмента в соответствии со стандартом серии ISO 14000;
- система энергетического менеджмента в соответствии со стандартом серии ISO 50000;

- система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии со стандартом серии ISO 45000.

Таким образом, использование биоэнергетики является ключевым фактором устойчивого развития предприятия и экономики в целом.

Список использованной литературы:

1. Wind energy in Portugal already generates 26% of electricity. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.evwind.es/2020/02/19/wind-energy-in-portugal-already-generates-26-of-electricity/73651> (дата обращения: 20.04.2021).

2. Wind energy exceeds 25,700 MW installed in Spain. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.evwind.es/2020/02/25/wind-energy-exceeds-25700-mw-installed-in-spain/73752#:~:text=Wind%20energy%20has%20produced%2020.8%25%20of%20the%20electricity%20consumed%20in%202019.&text=According%20to%20data%20collected%20by,in%20Spain%20of%2025%2C704%20MW> (дата обращения: 20.04.2021).

3. Wind produces 32.5% of Ireland's power in 2019. [Электронный ресурс]. – URL: [https://renewablesnow.com/news/wind-produces-325-of-irelands-power-in-2019-689351/#:~:text=March%202%20\(Renewables%20Now\)%20%2D,Wind%20Energy%20Association%20\(IWEA\)](https://renewablesnow.com/news/wind-produces-325-of-irelands-power-in-2019-689351/#:~:text=March%202%20(Renewables%20Now)%20%2D,Wind%20Energy%20Association%20(IWEA)) (дата обращения: 14.04.2021).

4. Статистика Energy investment by sector, 2018-2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/energy-investment-by-sector-2018-2020-2> (дата обращения: 20.04.2021).

5. Негреева В.В., Кочегарова Т.С., Филимонова А.В., Цимбалист И.А. Экономико-экологические аспекты ресурсосбережения // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент - 2021. - № 1(44). - С. 94-102

6. Renewables Global Status Report // REN21. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ren21.net/reports/global-status-report/> (дата обращения: 30.04.2021).